

Список використаних джерел

1. Вища освіта України в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення: виклики і відповіді: науково-аналітична доповідь / ред. В.Г. Кременя. - Київ: Педагогічна думка, 2023. С. 7—23.
2. Гузик Н., Ліщинська Х., Роль інтерактивного навчання в процесі підготовки військових фахівців. Наукові записки ред. кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 191. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. С. 62—65.
3. Військова академія (м. Одеса) URL: <https://sites.google.com/view/osvita-vaodesa> (дата звернення: 25.11.2024).
4. Бурчак Л., Бурчак С., Позааудиторна робота як засіб розвитку творчості здобувачів вищої освіти. Наукові записки ред. кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 191. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. С. 44—47.

Юлія Якшевич,
студентка I курсу другого (магістерського) рівня освіти,
спеціальності «Початкова освіта», Навчально-науковий інститут
соціально-гуманітарного менеджменту
Національний університет «Острозька академія»,
м. Острог, Україна

РЕЗИЛЬЄНТНІСТЬ У СТРУКТУРІ ОСОБИСТІСНИХ РИС МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: резильєнтність, самосвідомість, самооцінка, емоційна стійкість, саморегуляція, педагогічне навчання.

Вступ. З лютого 2022 року українці живуть у надскладних умовах, в умовах воєнного стану. російсько-українська війна критично впливає на всі аспекти життя людей. Звуки повітряних тривог, артилерійських залпів, вибухів, перебування в укриттях, часто відповідно не обладнаних, відсутність електроенергії, особисті втрати серед близьких та друзів – усе це та багато іншого є реаліями сьогодення для населення України. Освітня, крім вищесказаного, стикається з численними викликами професії, зокрема зі зміною формату навчання (дистанційний, очний, змішаний), що вимагає гнучкості та адаптивності[3]. Також нерівний доступ до технічних засобів впливає на якість освіти, а частина вчителів ще не адаптувалася до реформ у початковій школі.

Такі особливості особистого та професійного життя вчителів початкової школи є джерелом деструктивних поведінкових реакцій, втомі, депресії, професійного вигорання, що веде до зниження якості освіти.

Як зазначають деякі дослідники, майбутні вчителі початкової школи на етапі навчання у ЗВО ще не мають сформованих на достатньому рівні особистісних та професійних якостей, а також практичних навичок, які б могли допомогти їм конструктивно долати виклики цієї професії на тлі ситуації в Україні. Саме тому особливого значення сьогодні набуває вивчення резильєнтності та її місця у структурі особистісних рис майбутніх учителів початкової школи, розвиток якої допоможе не тільки долати сучасні виклики без особистісних та професійних втрат, а й розвивати свою особистість в різних напрямках.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування місця та ролі резильєнтності у структурі особистісних рис майбутніх учителів початкової школи в умовах воєнного стану.

Матеріали та методи. Для реалізації дослідження було здійснено аналіз та систематизацію наукової літератури, що дозволило теоретично дослідити резильєнтність у структурі особистісних рис майбутніх учителів початкової школи в умовах воєнного стану.

Результати та обговорення. У сучасній науковій літературі немає однозначного підходу до розуміння поняття «резильєнтність». Українські дослідники часто пов'язують його з іншими термінами: «життєстійкість», «витривалість», «стресостійкість» та інше[4]. У зарубіжній літературі резильєнтність найчастіше розглядається як здатність людини ефективно адаптуватися до несприятливих умов середовища і здобувати при цьому нові корисні навички[1]. G. Wagnild, H. Young також зазначають, що резильєнтність забезпечує більш конструктивне подолання наслідків складної ситуації та кращій адаптації до нових ситуацій у майбутньому[2]. Всесвітня організація охорони здоров'я подає своє трактування цього поняття: резильєнтність – це здатність людини долати негаразди, опираючись на власні особистісні ресурси[4]. Тобто, можна сказати, що резильєнтність, не є стійкою характеристикою особистості, її краще розуміти як процес, через особливості перебігу якого можна характеризувати особистість та робити висновки щодо її здатності конструктивно долати проблемні ситуації, адаптуватися та приймати життєвий досвід.

Завдяки аналізу різних підходів до тлумачення резильєнтності в контексті педагогічного навчання та діяльності нам вдалося виокремити такі зв'язки цієї характеристики з іншими особистісними рисами майбутніх учителів початкової школи.

По-перше, резильєнтність тісно пов'язана із самосвідомістю, яка забезпечує формування адекватної самооцінки, тобто об'єктивної оцінки людиною своїх сильних сторін, переваг та недоліків, складнощів, зон росту. Це, своєю чергою, сприяє правильному визначенню пріоритетів, ресурсів та побудові плану дій для виходу зі складної ситуації, який підходить саме цій конкретній людині. Самосвідомість дозволяє також розуміти різницю між людьми та приймати унікальність кожного, що є основою для побудови партнерської взаємодії, яка надзвичайно важлива у процесі педагогічної діяльності вчителя.

По-друге, важливою є здатність до саморегуляції та емоційної стійкості, що дозволяє контролювати власні емоції та реакції під час стресових ситуацій. Людина з високою емоційною стійкістю здатна зберігати критичне мислення, приймати виважені рішення та підтримувати інших, що особливо важливо для вчителя у кризових умовах.

По-третє, резильєнтність включає здатність знаходити нестандартні рішення та переосмислювати проблемні ситуації, адаптуючись до змін, за що відповідає когнітивна гнучкість. Для майбутніх учителів початкової школи ця риса є надзвичайно важливою, оскільки дозволяє підтримувати навчальний процес навіть у нестабільних умовах.

Крім того, А. Клочко, аналізуючи праці Е. Morel, додатково виділяє характеристики, пов'язані з резильєнтністю такі як: орієнтація на розв'язання проблем, готовність брати відповідальність, позитивне ставлення до себе та інших[6].

Оскільки резильєнтність розвивається переважно у процесі взаємодії людини з соціумом[3], важливо забезпечити сприятливі для цього умови під час навчання майбутніх учителів початкової школи. До цього ми відносимо:

- встановлення доброзичливих, довірливих взаємовідносин у студентському колективі, чого можна досягти завдяки тренінгам, залученню до спільних активностей в процесі навчальної діяльності та поза нею;
- включення до навчальних планів курсів або елементів, які спрямовані на розвиток емоційного інтелекту, навичок управління стресом, саморегуляції;

- формування у закладах освіти культури підтримки, де студенти зможуть отримувати допомогу від викладачів, наставників у складних ситуаціях. Важливий також практичний досвід. Тому необхідно залучати студентів до участі у симульованих проблемних ситуаціях, які потребують прийняття рішень чи побудови плану дій.

Все це стає реальним за умови створення бази ресурсів самодопомоги, якою може скористатися кожен за необхідності, перебуваючи у кризовій ситуації.

Висновки. Таким чином, попри різні підходи до розуміння ролі та місця резильєнтності у структурі особистості, в умовах воєнного стану, вона є однією з надважливих характеристик майбутніх учителів початкової школи. Резильєнтність сприяє не тільки особистісній, а й професійній стійкості, ефективності та адаптивності у складних умовах. Саме тому, її формування має бути одним із пріоритетних завдань педагогічної освіти. Для розвитку резильєнтності необхідно інтегрувати в навчальний процес елементи, спрямовані на розвиток складових компонентів резильєнтності, а також інших рис, пов'язаних із нею та забезпечувати постійну різнопланову підтримку майбутніх педагогів на всіх етапах професійного становлення.

Список використаних джерел

1. Southwick, S. M., Bonanno, G. A., Masten, A. S., Panter-Brick, C., & Yehuda, R. (2014). Resilience definitions, theory, and challenges: interdisciplinary perspectives. *European Journal of Psychotraumatology*, 5(1). URL: <http://surl.li/huqluy> (Дата звернення: 17. 12. 2024).
2. Wagnild G. M., Young H. M. Development and psychometric evaluation of the Resilience Scale. *J Nurs Meas*. 1993 Winter;1(2):165-78. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7850498/> (Дата звернення: 17. 12. 2024).
3. Біла, О. Г., Богдан, Т. В., Куліш, О. В., Миськів, М. І., Олішевська, Ж. А., Сіпко, Л. О., ... & Фомич, М. В. (2024). Психологічна резильєнтність особистості в умовах війни: колективна монографія.
4. Даліба, О. (2024). РОЗВИТОК РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ. *Collection of scientific papers «SCIENTIA»*, (May 31, 2024; Berlin, Germany), 245-247.
5. Кітова, О., & Ткаченко, Г. РЕЗИЛЬЄНТНІСТЬ ЯК ЗДАТНІСТЬ ДОСЯГНЕННЯ РІВНОВАГИ В УМОВАХ ВІЙНИ. *ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ УЧАСНИКІВ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ*, 400.
6. Клочко, А. О. Резильєнтність як ресурс особистості в умовах воєнного стану. *Відповідальна за випуск–Бровко НІ, д-р. юрид. наук.*, 192.
7. Методики психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах війни : практ. посіб. / Г. Панок; В. В. Рибалка, С. К. Шандрюк та ін.; за наук. ред. В. Г. Панка. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2023. С. 128.
8. Панок, В. Г., Рибалка, В. В., Шандрюк, С. К., Романовська, Д. Д., Предко, В. В., Горленко, В. М., ... & Кондратюк, А. А. (2023). Методики психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах війни: практ. посіб.